

MASOFAVIY TA'LIM TEXNOLOGIYALARIDA AXBOROT VA TELEKOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Axmedova Barno Abdiyevna

Qarshi muhadislik-iqtisodiyot instituti tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10934979>

Annotatsiya: Ushbu maqolada masofaviy ta'lim texnologiyalarida axborot va telekommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha maqolada firkr mulohazalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Masofaviy ta'lim, ilmiy, pedagogik, axborot-kommunikatsiya, ta'lim jarayoni, ta'lim xizmati, axborot va telekommunikatsiya.

Masofaviy ta'lim texnologiyalari axborot va telekommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda talabalar va o'qituvchilar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar jarayonini tashkil etishga qaratilgan. Ushbu kontekstdagi "o'zaro ta'sir" kalit so'zi o'qituvchi va talaba tomonidan o'quv jarayonini amalga oshirishning muvaffaqiyatini belgilaydi va ta'kidlaydi. Masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalangan holda o'quv jarayoni ishtirokchilarining uyushgan o'zaro ta'siri bilim olishning asosiy va muhim omilidir. Masofaviy ta'limni amalga oshirish uchun asos bo'ladigan noyob ta'lim mazmunini yaratish, masofaviy ta'lim uchun metodik jihozlarni ishlab chiqish va o'qituvchilar uchun maxsus tayyorgarlik zarurligini tushunish muhimdir.

Keyingi xususiyat o'qituvchining yangi mehnat sharoitlariga moslashish jarayoni bilan bog'liq. Bu an'anaviy pedagogik texnika. U o'qituvchiga keraksiz bo'lib qoladi yoki o'zgarishlarga uchraydi. Aynan shu savol, javobni har bir o'qituvchi o'zi izlashi kerak. Ishning yangi shakllari va usullarini doimiy pedagogik izlanish o'qituvchining kundalik ish yukiga yuklanadi. Natijada, bu masala yoki umuman hal etilmagan yoki qo'llaniladigan ish shakllari kurs maqsadlariga mos kelmaydi [24].

Ushbu maqolada ta'lim sifatini oshirish maqsadida, ob'ektning predmeti va gipotezalari ishlab chiqilgan:

- masofaviy ta'lim sharoitida ta'lim jarayoni sub'ektlarining pedagogik o'zaro ta'sirini nazariy asoslash;
- pedagogik o'zaro hamkorlikni amalga oshirishning aniqlangan xususiyatlarini hisobga olgan holda, masofaviy ta'lim sharoitida o'qitish usullarini belgilash;
- masofaviy ta'lim sharoitida ta'lim jarayoni ishtirokchilarining pedagogik o'zaro ta'siri xususiyatlarini ochib beruvchi mualliflik kursini ishlab chiqish, modulni aprotatsiya qilish bo'limi o'tkazish va uning pedagogik o'zaro hamkorlikdagi samaradorligini aniqlash;
- masofaviy ta'lim sharoitida samarali pedagogik hamkorlik bo'yicha uslubiy tavsiyalar ishlab chiqish.

Masofaviy ta'lim kontekstida o'zaro hamkorlikni samarali amalga oshirish uchun quyidagilarga yordam beradigan muayyan shart-sharoitlarni yaratish kerak:

- o'quv jarayonining barcha ishtirokchilarini vazifalarni muhokama qilish va bajarishda faol jalb qilish;
- hamkorlikda tadqiqot ishlarini tashkil etish;
- doimiy aloqani amalga oshirish (sinxron va asinxron aloqa vositalari);
- empatiya va fikrlashni rivojlantirish [25].

Bespalko V.P. kompyuterni "o'qituvchi bilan bir qatorda o'quv va ta'lim jarayonining ishtirokchisi deb hisoblash mumkin" [26]. Albatta, biz texnik yordam sifatida kompyuterni o'z ichiga olgan avtomatlashtirilgan o'quv tizimi haqida gapiramiz.

Ko'p qirrali o'quv faoliyati samaradorligini oshirish bilan bog'liq yagona maqsadli yo'nalish bilan birlashtirilgan ushbu ilmiy fanlarni uyg'unlashtirish, o'zaro moslashtirish va o'zaro boyitish nafaqat o'z-o'zidan qiyin, balki ta'lim uchun yangi vazifadir" [27].

Chet ellik tadqiqotchilarning ishlari masofaviy ta'limning rivojlanishiga hissa qo'shdi. B. Xolmberg [28] tadqiq etilayotgan masala sohasidagi ilk nazariyotchilardan biridir. Muallif o'zining eng mashhur asari - Empatiyaga asoslangan masofaviy ta'lim nazariyasida e'tiborni "didaktik" sifatidoshidan tushunchaga qaratadi. M.G.Mur masofaviy ta'limni "o'quv faoliyati o'quv faoliyatidan alohida amalga oshiriladigan o'qitish usullari majmui" deb ta'riflagan... shunday qilib, o'quvchi va o'qituvchi o'rtasidagi aloqani bosma, elektron, mexanik va boshqa vositalar yordamida osonlashtirish mumkin" [29]. Kelajak, - deb yozadi B.S. Gershunskiy, - har bir insonning shaxsiy fazilatlarini, uning bilimlari, ko'nikmalari, dunyoqarashi va xulq-atvori ustuvorligini, shuning uchun pirovard natijada jamiyatning, umuman tsivilizatsiyaning iqtisodiy, axloqiy, ma'naviy salohiyatini oldindan belgilab beradi" [30]. Ta'limni axborotlashtirish ta'limning yangi shakllari uchun moddiy-metodik asos yaratadi. Bunday shakllardan biri masofaviy ta'limdir.

"Masofaviy ta'lim - bu o'quv rejasiga muvofiq tashkil etilgan ta'lim bo'lib, u odatda boshqa joyda amalga oshiriladi o'qituvchining joylashuvi va natijada o'quv rejasini tuzishning maxsus metodikasi, maxsus o'qitish usullari, maxsus aloqa usullari va texnologiyalari, shuningdek, maxsus tashkiliy-ma'muriy tuzilmani talab qiladi" [34]. Masofaviy ta'limning axborot-ta'lim muhiti - foydalanuvchilarning ta'lim ehtiyojlarini qondirishga yo'naltirilgan ma'lumotlarni uzatish vositalari, axborot resurslari, o'zaro aloqa protokollari, texnik, dasturiy ta'minot va tashkiliy-uslubiy ta'minotning tizimli tashkil etilgan majmuidir" [35]. Ta'lim - bu bilim, ko'nikma va malakalarni egallashning maxsus tashkil etilgan jarayoni, ta'lim esa shaxsni o'qitish, tarbiyalash va rivojlantirish natijasidir [36]. A.A. Andreev ushbu ta'rifni axborot texnologiyalari va telekommunikatsiyalar yordamida tashkil etilgan masofaviy ta'lim resurslari va o'quv fanlari bilan o'zaro ta'sir qilish orqali ta'lim olish deb hisoblaydi [37]. Yu.V. Golovanova, masalan, jamiyat taraqqiyotining texnologiya sohasidan axborot sohasiga o'tish jarayonini qayd etadi va axborot sohasini doimiy ravishda yangilanib turadigan va o'zgarib turadigan asosiy bilimlar va innovatsion ma'lumotlarning kombinatsiyasi sifatida ko'rib chiqadi [38].

Usbekistonda masofaviy ta'limning yagona tizimini yaratish va rivojlantirish kontseptsiasining qabul qilinishi masofaviy ta'lim muammosining ilmiy adabiyotlarda keng yoritilishiga yordam berdi [30]. "Uzbekiston ta'lim to'g'risida" gi qonun "elektron ta'lim" va "masofaviy ta'lim texnologiyalari" kabi tushunchalarning talqinini beradi. Kontsepsiya "masofaviy ta'lim" atamasining birinchi rasmiy ta'rifini o'z ichiga oladi, uning asosiy tamoyillarini tavsiflaydi. Masofaviy ta'limdan foydalanish imkoniyatlarining qonunchilikda mustahkamlanishi oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim tizimini joriy etish bo'yicha nazariy va amaliy tajriba to'planishiga xizmat qiladi.

Masofaviy ta'lim ta'lim sohasida innovatsiya mustahkam o'rin egallaydi va an'anaviy ta'lim shakllari bilan bir qatorda oliy ta'limning raqobatbardosh shakliga aylanadi. Ushbu ta'lim shaklidan foydalanishning afzalliklari aniq:

Hozirgi vaqtda ta'lim jarayoniga qo'yiladigan barcha talablarga javob beradigan barcha turdagi ta'lim shakllarini izlashga jiddiy e'tibor qaratilmoqda. Masofaviy ta'lim ta'limning etarlicha samarali shakli sifatida tan olingan. Shu bois, dunyodagi turli holatlar va fors-major holatlarga qaramay, o'z samaradorligini saqlab qola oladigan yagona ta'lim shakli sifatida masofaviy ta'limga e'tibor qaratilmoqda. Ammo kompyuter muhitida an'anaviy ish shakllari va usullarini amalga oshirishning qiyinchiliklari aniq va yangi echimlarni izlashni talab qiladi. Universitet talabalari o'zlarining kasbiy faoliyatida masofaviy ta'limdan foydalanishga duch kelishadi va qiyinchiliklarga duch kelishadi. Professor-o'qituvchilarga qo'yiladigan barcha talablarni qondirish uchun universitetda masofaviy ta'limda ishlash ko'nikmalarini egallash uchun allaqachon shart-sharoitlarni yaratish kerak [40]. Butun ta'lim tizimini takomillashtirish uchun o'qituvchilarni masofaviy ta'lim sharoitida faoliyatga tayyorlash zarurligi aniqlandi.

Ushbu tadqiqot doirasida ta'riflarga aniqlik kiritildi

"masofaviy ta'lim" va "pedagogik o'zaro ta'sir". Masofaviy ta'limning butun mohiyatini aks ettiruvchi atama ushbu tadqiqot uchun asos sifatida qabul qilindi. Bu o'qituvchi va talabalarning hududiy tarqoqligi bilan zamonaviy axborot va telekommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda barcha o'quv jarayonlari amalga oshiriladigan treningdir. Masofaviy ta'limning axborot-ta'lim muhiti muhim rol o'ynaydi, bu ma'lumotlarni uzatish vositalari, axborot resurslari, o'zaro ta'sir protokollari, apparat, dasturiy ta'minot va tashkiliy-metodik ta'minot, foydalanuvchilarning ta'lim ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan. Kompyuter texnik komponent vazifasini bajaradigan avtomatlashtirilgan ta'lim tizimi masofaviy ta'lim sharoitida pedagogik o'zaro hamkorlikni tashkil etish uchun shart-sharoitlarni ta'minlaydi.

Masofaviy ta'lim sharoitida pedagogik o'zaro hamkorlik qo'yilgan ta'lim vazifalarini hal qilishga qaratilgan maxsus tashkil etilgan jarayon sifatida qaraladi. Masofaviy ta'lim sharoitida o'zaro hamkorlikni tashkil etish professional ko'nikmalar va muhim vaqt resurslarini talab qiladi. Agar barcha ta'lim faoliyati o'qituvchining o'quvchilarga ta'sirini rivojlantirish strategiyasi asosida amalga oshirilsa, bu jarayon maqsadga muvofiq tashkil etilishi kerak bo'lsa samarali bo'ladi.

Masofaviy ta'lim sharoitida pedagogik o'zaro ta'sir pedagogik amaliyotda o'rganilmagan daqiqalarning mavjudligini ko'rsatadigan xususiyatlar bilan tavsiflanadi. Ular orasida:

- o'quv jarayonini texnik tashkil etish;
- aloqaning asinxron turi;
- masofaviy ta'lim sharoitida ishlash va o'qishga uzoq muddatli moslashish;
- talabalarning mustaqil ta'lim ulushini oshirish;
- o'qituvchi uchun o'quv jarayonini repetitor tomonidan qo'llab-quvvatlash shaklida qo'shimcha vazifalarning paydo bo'lishi.

Ushbu muammolarning har biri o'zi bilan masofaviy ta'lim sharoitida pedagogik o'zaro ta'sirga imkon beradigan usul va vositalarni tanlashni belgilaydigan maxsus vazifalarni bajaradi.

Masofaviy ta'lim sharoitida pedagogik o'zaro hamkorlik samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi o'qitish usullari aniqlandi. Faol va interaktiv o'qitish usullari (ishbilarmon o'yin, aqliy hujum, master-klass, keys usuli va boshqalar) alohida o'rin tutadi.

Shuningdek, o'qituvchi va talabalarning hududiy tarqoqligi sharoitida o'zaro munosabatlarning o'ziga xos xususiyatlarini aks ettiruvchi usullar - onlayn konsultatsiyalar, oflayn konsultatsiyalar, on-layn videoma'ruzalar, oflayn videoma'ruzalar, interaktiv kompyuter videoma'ruzalari, seminarlar.

Masofaviy ta'lim sharoitida pedagogik o'zaro hamkorlikni tashkil etishda o'qituvchining faoliyatini tahlil qilish asosida masofaviy ta'lim sharoitida o'zaro hamkorlikning beshinchi turi - "o'qituvchi - masofaviy ta'lim tizimi" aniqlandi. Bu samarali o'quv jarayonini yaratish uchun barcha besh turdagi o'zaro ta'sirlarni jamlash muhimligi to'g'risida xulosa chiqarishga olib keldi. "Masofaviy ta'lim sharoitida pedagogik o'zaro hamkorlikning o'ziga xos xususiyatlari" mualliflik kursining yaratilishi yangi o'quv sharoitida muvaffaqiyatli faoliyat yuritish uchun zarur bo'lgan pedagogik o'zaro hamkorlikni amalga oshirish uchun amaliy ko'nikmalarni egallashga yordam beradi. Kurs shunday tuzilganki, u masofaviy ta'lim kontekstida o'qituvchi faoliyatining barcha asosiy xususiyatlarini aks ettiradi, masofaviy ta'limning mohiyatini ochib beradi va pedagogik o'zaro hamkorlikni tashkil etishda birlamchi tajriba orttirishga qaratilgan, chunki u o'rganishni ikkalasini ham birlashtiradi. an'anaviy format va kompyuterdan foydalanish. Onlayn rejimda ishlashning faol va interaktiv usullari o'quvchilarning bilimlarini kasbiy faoliyatning real sharoitlariga yaqinlashtirishdan iborat[41].

O'qitishning faol va interaktiv usullarini qo'llashning xilma-xilligi o'quv jarayonini qiziqish va motivatsiya uchun ishning shaxsiy ahamiyatli shakllari (virtual laboratoriya, keys usuli, vazifalar-simulyatorlar, muhokamalar) bilan to'ldiradi. Mualliflik kursining amaliy material mazmuni jihatidan ahamiyatli va keng qamrovli modullaridan biri "Masofaviy ta'lim sharoitida pedagogik o'zaro ta'sir" modulidir.

Talabalar turli xil o'zaro ta'sir usullari orasida harakat qilish va masofaviy ta'lim formatidagi mehnat sharoitlariga an'anaviy ta'lim doirasida pedagogik o'zaro hamkorlikni tashkil etish shakllarini moslashtirish imkonini beradigan zarur ma'lumotlarni oladi.

Universitet talabarlari o'qitishning muayyan usullaridan foydalanish bo'yicha o'z qarashlariga ega va shu munosabat bilan masofaviy ta'lim sharoitida o'zlarining amaliy ko'nikmalarini faoliyatga joriy etish imkoniyati mavjud. Bu borada faol va interfaol o'qitish usullari orqali o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi hamkorlikni tashkil etish amalga oshirilmoqda.

"Psixologik-pedagogik ta'lim" o'quv yo'nalishining 4-kurs talabarlari bilan "Masofaviy ta'lim sharoitida pedagogik o'zaro hamkorlikning o'ziga xos xususiyatlari" mualliflik kursining samaradorligini aniqlash maqsadida kursda ishlab chiqilgan sinflar bo'yicha kesim amalga oshirildi. , bu quyidagi ko'rsatkichlarda ijobiy tendentsiyani aks ettirdi:

"ishtiyiq", "mustaqillik", "professional moslashuvchanlik",
 "kasbiy o'zini o'zi anglash", "aloqa", "kognitiv ehtiyojlar" va "ijodiy yo'nalish".

Turli xil ish shakllarining (an'anaviy ta'lim va masofaviy ta'lim formati) uyg'unligi tufayli talabalarga pedagogik hamkorlikda tajriba orttirish imkoniyati beriladi, masofaviy ta'limga adekvat munosabat shakllanadi, o'qituvchining o'qitishdagi vazifalari haqida aniq tushuncha shakllanadi[42]. Bunday sharoitlar. Kursni universitetning o'quv jarayoniga tatbiq etish sharti bilan talabalar uzoq muhitda pedagogik hamkorlikni tashkil etishning asosiy ko'nikmalariga ega bo'ladilar.

o'qitish va ularning kasbiy mahoratini oshirish. Kesish natijasi ishlab chiqilgan mualliflik kursining samaradorligini tasdiqlaydi.

Yuqorida aytilganlar tadqiqotda qo'yilgan vazifalar hal qilingan va maqsadga erishilganligini ta'kidlash imkonini beradi.

O'tkazilgan tadqiqot masofaviy ta'lim sharoitida pedagogik o'zaro hamkorlikni tashkil etish bilan bog'liq barcha muammolarni hal qila olmaydi. Tadqiqot jarayonida olingan xulosalar pedagogik o'zaro hamkorlikni tashkil etishda interfaol o'qitish usullarining tarbiyaviy imkoniyatlarini

aniqlash, masofaviy ta'lim sharoitida pedagogik o'zaro hamkorlikni yanada chuqurroq o'rganish zarurligini ochib beradi.

O'qitish metodlarining didaktik imkoniyatlari to'liq ochib berilsa, undan samarali pedagogik hamkorlikni tashkil etish, shuningdek, o'qitish usullarini masofaviy ta'limga moslashtirish mexanizmlarini o'rganish mumkin bo'lsa, tadqiqotning amaliy ahamiyati chuqurroq bo'ladi.

References:

1. Abdievna, Axmedova Barno. "USE OF PROGRAMMING LANGUAGES IN SOLVING TECHNICAL PROBLEMS." *International scientific-online conference International scientific-online conference*.
2. Axmedova, Barno. "MASOFAVIY TA'LIM IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITDA ASOSIY OMIL SIFATIDA." *Наука и технология в современном мире 2.8 (2023): 74-84.*
3. Axmedova, Barno. "MASOFAVIY TA'LIM IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITDAGI O'RNI VA AHAMIYATI." *Наука и технология в современном мире 2.8 (2023): 63-73.*
4. Ахмедова, Барно. "РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ." *Международная конференция академических наук. Vol. 2. No. 3. 2023.*
5. Mukhitdinov Khudoyar Suyunovich, Axmedova Barno Abdiyevna. *Econometric modeling and forecasting of educational services to the population of the region. To Secure Your Paper As Per UGC Guidelines We Are Providing A Electronic Bar Code. Volume 10, Issue 01, Pages: 241-251. ISSN 2456 – 5083. 2021/1*
6. H.S.Muxitdinov, Sh.H. Muxitdinov, L.N. Khudoyorov, F.A. Norqobilova , M.R.Ochilov. " Econometric Modeling Of Public Service Networks" *PSYCHOLOGY AND EDUCATION (2020) 57(8): 625-632 ISSN: 00333077. Article Received: 18 October 2020, Revised: 3 November 2020, Accepted: 24 December 2020. www.psychologyandeducation.net/*
7. Мухитдинов.Х.С., Раҳимов А.Н., Мухитдинов.Ш.Х. Аҳолига хизмат кўрсатиш тармоқларини имитацион моделлаштириш "Иқтисодиёт ва таълим" илмий-амалий журнал №3 Тошкент-2020. –Б.151-153
8. Барно Абдиевна Ахмедова, Raqamli iqtisodiyotda ta'lim xizmatlarini takomillashtirish., O'ZBEKISTONNING YANGI TARAQQIYOT DAVRIDA TA'LIM-TARBIYA VA ILM-FAN SOHALARINI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI, 2022/5, Страницы 644-646
9. Abdievna, Axmedova Barno. "USE OF PROGRAMMING LANGUAGES IN SOLVING TECHNICAL PROBLEMS."
10. Akhmedova, Barno. "Ways To Improve The Quality Of Educational Services Using ICT." *Eurasian Journal of History, Geography and Economics 8 (2022): 34-38.*
11. Барно Абдиевна Ахмедова, Raqamli iqtisodiyot sharoitida ta'lim xizmati sifatini oshirishda ekonometrikadan foydalanish metodikasi ., ЎЗМУ ХАБАРЛАРИ, 2022, Том 1 Номер ¼ Страницы 42-45
12. Барно Абдиевна Ахмедова, Raqamli iqtisodiyot sharoitida ta'lim xizmati sifatini oshirishning moxijati va vazifalari, ЎЗМУ ХАБАРЛАРИ, Том 1 Номер 1/6/1

Страницы 28-31

13. Thurmond V. A., Wambach K., Connors H. R. et al. Evaluation of student satisfaction : Determining the impact of a Web-based environment by controlling for student characteristics // *The American Journal of Distance Education*. 2002, № 16. P. 169—189.
14. Гребенюк Т. Б., Булан И. Г. Модель педагогического взаимодействия преподавателя и студентов в условиях дистанционного обучения // *Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта*. 2015. Вып.11. С. 7-14.
15. Бороненко Т. А. Активные и интерактивные методы педагогического взаимодействия в системе дистанционного обучения / Т.А. Бороненко, А.В. Кайсина, В.С. Федотова // *Научный диалог*. 2017. № 1. С. 227-243.
16. Еременко Л. Н., Еременко М. В., Львова И. В. Готовность педагога к использованию технологий интерактивного обучения в педагогической деятельности. № 11(65). Часть 2. 2019. С. 79-84.
17. Громова Т. В. Теория и технология подготовки преподавателей вуза к деятельности в системе дистанционного обучения: дис. ... д-ра. пед. наук. Тольятти : РГБ, 2011. 393 с.
18. Хапаева С. С., Заичкина О. И. Индивидуализация образовательного процесса в условиях электронного обучения // *Ученые записки ИСГЗ*. Казань : Институт социальных и гуманитарных знаний, 2016. № 2. С. 99–104.
19. Гагарина Л. Г., Колдаев В. Д. Инновационные образовательные технологии дистанционного обучения // *Экономические и социально-гуманитарные исследования*. 2018. № 4 (20). С. 96-102.
20. Azim Danesh, April Bailey, Thomas Whisenand. Technology and Instructor-Interface Interaction in Distance // *Education International Journal of Business and Social Science* Vol. 6, No. 2; February 2015. P. 39-47.
21. Москаленко Е. В., Овчаров А. В. Результаты внедрения в образовательный процесс средств электронного обучения в Алтайском государственном педагогическом университете. *Преподаватель XXI ВЕК*. 2 / 2019. С. 125-135.
22. Shuxratovich, Kodirov Akbar. "KATTA MA'LUMOT BAZALARINI PARALLEL ISHLOV BERISH USULLARINI VA MODELLARINI O'RGANISH." *Journal of new century innovations* 43.4 (2023): 93-95.
23. Kodirov, Akbar Shuxratovich, and Muborak To'Lqin Qizi Nomozova. "MASOFAVIY TALIMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARINING ISTIQBOLLI ASOSLARI." *Academic research in educational sciences* 4.CSPU Conference 1 (2023): 753-756.
24. Shuxratovich, Kodirov Akbar. "VATANIMIZDA VENDING NUSXALASH MASHINASINI AMALDA QO'LLASHNING SAMARADORLIGI." *Journal of new century innovations* 43.4 (2023): 90-92.
25. Shuxratovich, Kodirov Akbar, Choriyeva Xursanoy Xusanovna, and Mirqobilov Bekzod Abdulla o'g'li. "O'RTA TA'LIM MAKTABLARNING BOSHLANG'ICH TA'LIM SINFLARIDA INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANINI O'QITISHDA MUAMMO, YECHIM VA TAKLIFLAR." *Journal of new century innovations* 43.4 (2023): 96-98.
26. Sh.Musirmonov S. Jurayev. Multimedia texnologiyasi va ularning pedagogikada qo'llanilishi. Дата публикации 2023/6/2

27. Sh.Musirmonov S. Jurayev. Bulut texnologiyalar va ularning biznes jarayonlarida qo`llanishi. *Pedagogis*. Дата публикации 2023/6/2
28. Xabibullayevich, Abdullayev Safibullo, et al. "TECHNOLOGY OF ORGANIZATION OF ENVIRONMENT FOR THE DEVELOPMENT OF ERGONOMIC CULTURE." *Harvard Educational and Scientific Review* 1.1 (2021).
29. Rahmatov Sherqo'zi Akbar Kodirov. Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi. Журнал *Pedagogis Internatsional research*. Номер ISSN:281-4027_SJIF:4.995. Страницы 69
30. Rahmatov, Sherqo'zi Olimovich. "MASOFAVIY TA'LIM DASTURLARINING TA'LIM TIZIMIDA AFZALLIKLARI VA AMALIY AHAMIYATI (MOODLE, SCORM, TUTOR DASTURLARI MISOLIDA)." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 1.11 (2021): 1263-1270.